

**Поражение органов пищеварительного тракта при COVID-19,
причина или следствие. Будет ли эффективной
пероральная вакцина?**

УДК 616.98:578.834.11:616.3-008.1+615.371
<http://doi.org/10.33384/26587270.2020.04.02.02r>

Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А.

Аннотация. Анализ путей проникновения вируса в организм, особенностей поражения органов пищеварения при COVID-19 и поиски ответа на дилемму: Поражение органов пищеварения при этой вирусной инфекции является причиной или следствием? – позволили нам сформулировать гипотезу о возможности разработки безопасной и эффективности пероральной вакцины против SARS-Cov-2. В настоящей работе проведено обоснование выдвинутой гипотезы. По нашему мнению, пероральная вакцина против SARS-Cov-2 вероятно будет наиболее безопасной, даже при использовании аттенуированного штамма вируса. В настоящее время в мире существуют надежные способы доставки вакцины без его соприкосновения с верхними отделами пищеварительного тракта и кислым содержимым желудка. Вероятность выработки антител и других механизмов защиты при доставке вакцины в просвет тонкого кишечника высокая, но требует дополнительных исследований.

Ключевые слова: SARS-Cov-2, COVID-19, пищеварительный тракт, пероральная вакцина.

Для цитирования: Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А. Поражение органов пищеварительного тракта при COVID-19, причина или следствие. Будет ли эффективной пероральная вакцина? // Сибирские исследования. 2020. 4(4). С. 20–23. <http://doi.org/10.33384/26587270.2020.04.02.02r>

Поступила 9 сентября 2020 г., принята к публикации 13 декабря 2020 г., опубликована 15 декабря 2020 г.

Нами сформулирована научная гипотеза, заключающаяся в том, что определенную часть бессимптомных форм COVID-19 вызывают SARS-Cov-2 проникший в организм больного минуя дыхательные пути, что позволяет разработать безопасную и эффективную пероральную вакцину. Наличие среди населения лиц с достаточно высоким уровнем антител на специфические антигены нового коронавируса (от 4,3% до 7,1% населения по данным популяционных исследований [1, 2]) не может объясняться только наличием перекрестного иммунитета на другие штаммы семейства коронавирусов, а достаточно большой уровень бессимптомных носителей вируса (от 42,3% до 81% [3, 4]) наличием лишь высокого уровня неспецифического иммунитета среди населения. Имеется несколько возможных путей попадания в организм нового коронавируса, минуя дыхательные пути: через слезные [5] и слюнные железы [6] и оральный путь (поражение вкусовых рецепторов языка) [7]. При попадании инфекции минуя дыхательные пути, вероятно она вызывает более легкое течение заболевания и, возможно, выработку организмом иммунитета. Если это так, то разработка безопасной пероральной вакцины будет способствовать успешной профилактике заболевания.

Целью настоящего исследования является обоснование гипотезы о возможности разработки безопасной и эффективной пероральной вакцины против коронавирусной инфекции SARS-Cov-2.

Методы и материалы. Обзор научных статей по теме исследования проводился на основе анализа научных статей, посвященных COVID-19. Поиск статей, соответствующих нашей теме, проводился в базах данных Web of Sciences, Scopus, Pubmed и eLIBRARY, а также по ссылкам статей.

Следует отметить, что фекально-оральный путь передачи инфекции вплоть до настоящего времени не подтверждена, но даже бессимптомные формы заболевания могут сформировать устойчивый иммунитет. Являются противоречивыми результаты исследования стула больных на предмет обнаружения живых вирусов. Вероятно, вирус не приспособлен для выживания в желудочно-кишечном тракте, но исключить этот путь заражения нельзя. Контактный (оральный) путь заражения возможен через fomиты. Следует отметить, что наша гипотеза обоснована, данными, опубликованными в рецензируемых научных изданиях. Чтобы подтвердить или опровергнуть основные положения гипотезы, необходимо проводить экспериментальные исследова-

ния и клинические наблюдения за больными COVID-19.

Какие данные, существующие в печати, в настоящее время подтверждают положения выдвинутой гипотезы:

1. Первичное поражение обонятельных и вкусовых рецепторов является маркером более легкого клинического варианта COVID-19. Так, нарушение восприятия вкуса было обнаружено статистически достоверно выше у больных прошедших амбулаторное чем стационарное лечение, такая же картина была обнаружена у больных с нарушением обоняния [7, 8].

2. У части больных симптомы со стороны пищеварительной системы появляются раньше и являются единственными проявлениями заболевания при отсутствии легочной симптоматики [9], [10]. Следует отметить, что симптомы поражения пищеварительной системы одинаково часто встречаются среди когорты больных с легким и тяжелым течением. Анализ литературы позволяет нам предположить, что раннее появление симптомов пищеварительной системы более характерна для легкого варианта клинического течения заболевания, а вторичное присоединение для тяжелого (орган может быть затронут патологическим процессом в результате полиорганного поражения из первичного легочного очага). В ряде наблюдений симптомы нарушения пищеварения встречаются до 80% случаев заболевших. На основании этого авторы предполагают о двух вариантах новой коронавирусной инфекции: «с легочным тропизмом» и «с желудочно-кишечным тропизмом» [11]. Некоторые исследователи допускают, что кишечный эпителий может являться точкой проникновения вируса в организм человека [12].

3. В биоптатах слизистой желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника у больного с COVID-19 была выявлена обильная экспрессия белка ангиотензин превращающего фермента-2 (АПФ-2) и нуклеокапсидный белок вируса [13], что свидетельствует о том, что пищеварительный тракт почти на всем своем протяжении является воротами проникновения вируса в организм.

4. Эксперименты с химерным вирусом SARS Cov-2 показали, что вирус в моделированном кислом содержимом желудка инактивируется в течение 10 минут, толстого кишечника уменьшается в два раза в течение часа, а в течение 24 ч. полностью элиминируется. Вирус успешно реплицировался в слизистой оболочке кишечника, при этом он сохранял свою

вирулентность в моделируемом содержимом печеночной желчи и относительно удовлетворительно в тонком кишечнике. Попытки выделения живого вируса в фекалиях больных не увенчались успехом, хотя в 1 г. фекалий можно было обнаружить около 105 – 107 копий РНК вируса [14]. Следует отметить, что в желудочном соке высокая кислотность держится не постоянно, а только в период пищеварения, а меж пищеварительный период рН обычно достигает 5-6. Помимо этого, слизистая желудка покрыта тонким слоем пристеночной слизи, под которым сохраняется нейтральные значения рН. Нами установлено, что среди жителей регионов с холодным климатом отмечается пониженные показатели кислотообразующей функции слизистой оболочки желудка, которая адаптировалась вырабатывать пепсин активный при низких значениях кислотности [15]. Все эти условия у ряда лиц могут способствовать транзиту SARS Cov-2 в кишечник, при его попадании в желудок через ротовую полость. При этом следует отметить, что жидкости могут попадать в 12-перстный кишечник, не задерживаясь в желудке.

Массовое ношение медицинских масок, после появления эпидемии нового коронавируса по всему миру, вероятно, имеет определенную роль в появлении большого количества бессимптомных форм инфекции. Так, в марте после объявления ВОЗ пандемии Cov-19 круизное судно отправилось с Аргентины на 21 дневное плавание. На борт были допущены только туристы после тщательной проверки и измерения температуры. Несколько станций гигиены рук были поставлены в разных местах на корабле. Ежедневно у всех измерялась температура. Но на 8-й день плавания у одного больного появилась лихорадка. На корабле были введены строгий протокол изоляции. Все контакты экипажа с пассажирами осуществлялись в масках № 95, а всем пассажирам были выданы хирургические маски, пища доставлялась три раза в день до дверей каюты, но судно не обрабатывалось. Аргентина запретила заезд в свои порты и судно на 13 день круиза причалило Монтевидео, Уругвай. К тому времени симптомы коронавируса имели 21 человек. У трех высокая температура появилась на следующий день. Власти Уругвая потребовали тестирование всех пассажиров и членов экипажа на Cov-2 методом ПЦР с обратной транскрипцией. При тестировании было выявлено 128 положительных результатов из 217 пассажиров и членов экипажа. Из 128 лиц с положительным результатом, лишь 24 человека имели

симптомы, т.е. 104 были бессимптомными, или 81% больных [3]. Ношение масок несомненно в какой-то степени защищает от проникновения вируса в дыхательные пути, но не защищает от контактного заражения. Органом мишенью для SARS Cov-2 является легкое. Если входными воротами инфекции является пероральный путь, то организм, вероятно, успевает мобилизовать свои защитные механизмы и вирус быстро элиминируется.

5. В настоящее время во всем мире интенсивно разрабатываются вакцины от SARS Cov-2. Самым дешевым, безопасным и удобным для приема вакциной, несомненно, является пероральная вакцина, но, к сожалению, в мире не проводятся исследования по этому направлению. Вирус Cov-2 хорошо сохраняется в содержимом тонкого кишечника, там интенсивно реплицируется и вызывает иммунную реакцию, но элиминируется в просвете толстого кишечника [14]. Такие условия являются идеальными для создания пероральной вакцины.

В заключении следует отметить, что вероятно пероральная вакцина против SARS-Cov-2 будет наиболее безопасной, даже при использовании аттенуированного штамма вируса. В настоящее время в мире существуют надежные способы доставки вакцины без его соприкосновения с верхними отделами пищеварительного тракта и кислым содержимым желудка. Вероятность выработки антител при доставке вакцины в просвет тонкого кишечника высокая, но требует дополнительных исследований.

Финансирование. Работа выполнена в рамках выполнения Государственного задания Министерства образования и науки «Широкогеномные исследования генофонда коренного населения арктического побережья Якутии» (FSRG-2020-0016).

Конфликт интересов. Авторы не сообщили о наличии потенциального конфликта интересов.

Вклад авторов. Задумал, спроектировал и написал статью Тихонов Д.Г. Обсуждена и критически отредактирована рукопись Тихонов Д.Г., Владимирцев В.А. Перевод на английский язык Владимирцев В.А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sood N. et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2-Specific Antibodies Among Adults in Los Angeles County, California, on April 10-11, 2020. // *Jama*. 2020. Vol. 13. P. 98–99.
2. Zou J., Bretin A., Gewirtz A.T. Antibodies to SARS/CoV-2 in arbitrarily-selected Atlanta residents // *medRxiv*. 2020. Vol. 21, № 1. P. 1–12.
3. Ing A.J., Cocks C., Green J.P. COVID-19: in the footsteps of Ernest Shackleton // *Thorax*. 2020. P. 1–2.
4. Yang R., Gui X., Xiong Y. Comparison of Clinical Characteristics of Patients with Asymptomatic vs Symptomatic Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. // *JAMA Netw. open*. 2020. Vol. 3, № 5. P. e2010182.
5. Colavita F. et al. SARS-CoV-2 Isolation From Ocular Secretions of a Patient With COVID-19 in Italy With Prolonged Viral RNA Detection // *Ann. Intern. Med.* Vol. 0, № 0. P. null.
6. To K.K.W. et al. Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva // *Clin. Infect. Dis.* 2020. № Xx Xxxx. P. 4–6.
7. Lechien J.R. et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study // *Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngology*. Springer Berlin Heidelberg, 2020. Vol. 2, № 0123456789.
8. Yan C.H. et al. Self-reported olfactory loss associates with outpatient clinical course in Covid-19 // *Int. Forum Allergy Rhinol*. 2020. P. 1–26.
9. Schmulson M., Dávalos M.F., Berumen J. Beware: Gastrointestinal symptoms can be a manifestation of COVID-19 // *Rev. Gastroenterol. Mex. Asociación Mexicana de Gastroenterología*, 2020. P. 0–5.
10. Cheung K.S. et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples from the Hong Kong Cohort and Systematic Review and Meta-analysis // *Gastroenterology*. The American Gastroenterological Association, 2020.
11. Lo I.L. et al. Evaluation of SARS-CoV-2 RNA shedding in clinical specimens and clinical characteristics of 10 patients with COVID-19 in Macau // *Int. J. Biol. Sci.* 2020. Vol. 16, № 10. P. 1698–1707.
12. Zhang H. et al. Digestive system is a potential route of COVID-19: An analysis of single-cell coexpression pattern of key proteins in viral entry process // *Gut*. 2020. P. 1010–1018.
13. Xiao F. et al. Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2 // *Gastroenterology*. Elsevier, Inc, 2020. Vol. 158, № 6. P. 1831-1833.e3.
14. Zang R. et al. TMPRSS2 and TMPRSS4 promote SARS-CoV-2 infection of human small intestinal enterocytes // *Sci. Immunol.* 2020. Vol. 5, № 47.
15. Тихонов Д. Арктическая медицина. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2010. 317 p.

Об авторах

ТИХОНОВ Дмитрий Гаврильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом Арктической медицины Научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677009, Якутск, ул. Строителей 8, Россия, <https://orcid.org/0000-0003-3385-9471>, e-mail: Tikhonov.dmitri@yandex.ru.

ВЛАДИМИРЦЕВ Всеволод Афанасьевич, кандидат медицинских наук, член Редакционной Коллегии журнала "Сибирские исследования (Siberian Research)", <https://orcid.org/0000-0002-5480-3592>, e-mail: sevelot@mail.ru.